

POLICYBRIEF

Återställ natten: En
policyagenda för begränsning
av ljusföroreningar

PLAN-B

<https://plan-b-project.eu/>

[@plan-b-project-eu](#)

[@Plan-bProject](#)

[PLAN-B's newsletter](#)

Denna policybrief (D4.1) har tagits fram som en del av **Horizon Europe PLAN-B-projekt** (bidragsavtal nr. 101135308) i samarbete med sitt systerprojekt **AquaPLAN** (bidragsavtal nr. 101135471). Denna policybrief ger **strategisk vägledning för Europeiska unionen att hantera ljusföroreningar**, erkänna dess negativa miljöpåverkan, **harmonisera insatser och tillhandahålla ett ramverk** för samordnade nationella åtgärder, samt att främja vetenskapsbaserad reglering och hantering av artificiellt ljus på natten (Artificial Light at Night, ALAN).

HUVUDBUDSKAP

Naturligt mörker spelar en vital roll i utvecklingen och evolutionen av många arter och habitat. Runt 30% av ryggradsdjur och 60% av ryggradslösa djur är nattaktiva.

Samtidigt som man erkänner vilken viktig roll artificiellt ljus på natten (ALAN) spelar för att ge människor komfort, välbefinnande och säkerhet, måste dess användning **balanseras nogga för att tillgodose både människors och naturens behov.**

ALAN orsakar ljusföroreningar när människor, andra organismer eller miljön utsätts för **oönskad och onödig belysning**. ALAN måste användas och **hanteras inom lämpliga ekologiska gränser.**

ALAN har ökat med en faktor av flera tusen jämfört med för 200 år sedan, och idag lever över 80% av världens befolkning under en ljusförorenad himmel.

Ljusföroreningar utgör ett betydande miljöhot som påverkar den biologiska mångfalden genom att störa arters viktiga biologiska processer och beteenden såsom födosök, parningsbeteenden och fortplantning.

Globalt beräknas ljusföroreningar kosta 32 biljoner svenska kronor i förlorade ekosystemvärden varje år.

I likhet med andra sorters föroreningar så **bör ljusföroreningar vara integrerade i miljöskyddsramverket**, med kontinuerlig mätning och övervakning för att stärka naturvårdsinsatserna.

För att ligga i linje med den internationella agendan och de regleringsinitiativ som utvecklats globalt finns ett **starkt behov av att stödja åtgärder för att minska ljusföroreningar** och etablera ett sammanhållet, harmoniserat nationellt regelverk.

Den här färgkartan över jorden nattetid är skapad med hjälp av SDGSAT-1-satellitdata från RALAN-projektet och är koordinerad av Alejandro Sánchez de Miguel. Den har 40 meters upplösning och är den mest detaljerade i sitt slag. För att spåra färgförändringar över tid utvecklas en kompletterande karta från 2017 med astronautbilder från den internationella rymdstationen (ISS), vilket enbart är möjligt tack vare expertisen inom Citizen's Night-projektet.

Naturligt mörka stjärnhimlar har spelat en grundläggande roll i att forma såväl ekosystem som mänsklig civilisation. Den naturliga rytmen med dagar och nätter har styrt evolutionen och utvecklingen av arter och ekosystem genom att ge signaler som styr aktivitet, vila och reproduktion. För människor har natthimlen inspirerat vetenskapliga upptäckter, kulturella traditioner och format en djup samhörighet med kosmos ([Stone, 2017](#)).

Det utbredda användandet av artificiell belysning, speciellt sedan det sena 1800-talet, **har rubbat dessa förhållanden avsevärt**. Artificiell belysning om nätterna (Artificial Light At Night, ALAN) har kommit att bli en nödvändig del av det moderna livet genom att ge ökad trygghet, synlighet och fler aktiva timmar på dygnet. Emellertid har ett överdrivet och dåligt kontrollerat användande medfört ytterligare påfrestningar på miljön genom att rubba naturliga biologiska processer och störa ekosystem. Ljusföroreningar inträffar när människor, andra organismer eller miljön utsätts för oönskat eller onödigt ljus, och de utgör en av de snabbast växande formerna av miljöförstöring ([Falchi et al., 2011](#)).

Runt **80% av världens befolkning och biologiska mångfald lever under en ljusförorenad himmel** ([Falchi et al., 2016](#)). Inom EU slösas årligen **38 TWh elektricitet bort genom ineffektiv utomhusbelysning**, till en kostnad av omkring 6,3 miljarder euro ([Sánchez de Miguel, 2015](#); [Traverso et al., 2017](#)). Den medförda ljusföroreningen påverkar både miljö och hälsa negativt och försvårar mänskliga aktiviteter som astronomi och ursprungsbefolkningars sedvänjor.

Naturen drabbas hårdast av ljusföroreningar. Uppskattningsvis **30% av ryggradsdjur och 60% av ryggradslösa djur är nattaktiva**, och är beroende av naturligt mörker för vitala beteenden ([Hölker et al., 2010](#)). I motsats till den vanliga uppfattningen att ljusföroreningar är en lokal företeelse så kan ökade nivåer av **artificiellt ljus spridas långa sträckor**. Ofta spiller det över nationella gränser och påverkar områden långt bort från ljuskällan, vilket gör det till ett gränsöverskridande miljöproblem ([Ścieżor, 2025](#)). Skyglow (ibland kallat himlaglim eller himmelsströmljus), när artificiell belysning ljusar upp natthimlen, fördubblar nu ljusnivåerna för nära en fjärdedel av jordens landyta. Det inkluderar **77% av skyddade områden och 51% av nyckelbiotoper** ([Seymoure et al., 2025](#)). Sådan exponering **fragmenterar terrestra, akvatiska och luftburna livsmiljöer**, påskyndar förlusten av biologisk mångfald och undergräver bevarandemål ([Easton et al., 2024](#); [Friulla et al., 2025](#); [Bernadez et al., 2025](#)). Den globala förlusten av ekosystemtjänster till följd av **ljusföroreningar beräknas kosta runt 32 biljoner svenska kronor årligen** ([Anderson et al., 2024](#)).

Trots en ökad vetenskaplig evidens på de skadliga effekterna av ALAN är ljusföroreningar i stort sett förbisedda på den politiska agendan. Det finns ett **akut behov** av att integrera dem i ett bredare miljöskyddsramverk. Att erkänna naturligt mörker som en viktig del av miljön är avgörande för att stärka de övergripande bevarandeinsatserna.

ALAN SOM EN FORM AV MILJÖFÖRORENING

Naturen fungerar inom ständigt föränderliga cykler där den cirkadiska rytmen, eller dag- och nattcykeln, är bland de viktigaste. **Den naturliga nattmiljön är i sig mörk**; därför påverkar varje förändring av detta naturliga mörker oundvikligen miljön och den biologiska mångfalden ([Baró, 2023](#)). Även om ALAN medför obestridliga samhällsfördelar såsom komfort och säkerhet blir det ett förorening när människor, andra organismer eller miljön exponeras för oönskat eller onödigt ljus. **Även vid låga nivåer kan ALAN förändra livsmiljöer, fragmentera ekosystem och påskynda förlusten av biologisk mångfald**, särskilt bland de många nattaktiva arter som är beroende av naturligt mörker för att överleva ([Welch et al., 2024](#)). När ALAN dessutom är dåligt utformat, installerat på olämpliga platser, används vid olämpliga tidpunkter eller tillämpas i överdriven omfattning, överväger dess skadliga effekter de avsedda fördelarna. Det bidrar då till bländning och andra former av ljusföroreningar som i slutändan minskar både säkerhet och välbefinnande ([Linares et al., 2024](#); [Motta, 2024](#)).

Cirka 60% av den biologiska mångfalden är beroende av mörker för att överleva

Generellt kan miljöförorening definieras som "introducerandet av substanser eller energi i miljön som resulterar i skadliga effekter av sådant slag att de hotar människors hälsa eller skadar levande varelser och ekosystem". En bredare förståelse återspeglas i den internationella agendan. Konventionen för biologisk mångfald definierar i sina vägledande dokument en förorening som en kontaminering av miljön som orsakar instabilitet eller skada. **Således bör artificiellt ljus**, som är en form av elektromagnetisk energi som avges i miljön, **erkänns som en källa till förorening** eftersom det förändrar miljön och ger skadliga ekologiska effekter. Det bör därför **tillåtas inom tydliga ekologiska gränser** (maximalt tillåtna parametrar), där **mänskliga och miljömässiga intressen balanseras precis** som vid andra typer av föroreningar såsom buller, kemiska ämnen, vatten- eller luftföroreningar.

Figur 1. I likhet med många andra former av föroreningar är ljusföroreningar en oavsiktlig biprodukt av en önskad aktivitet. Till skillnad från förorenande ämnen som är svåra att avlägsna när de väl har introducerats i den naturliga miljön är ljusföroreningar dock relativt enkla att åtgärda. Genom att införa mer ansvarsfulla och välutformade belysningslösningar samt tillämpa god praxis för utomhusbelysning i befintlig infrastruktur är det möjligt att behålla de avsedda samhällsnyttorna med artificiellt ljus samtidigt som man bevarar de miljöförhållanden som är avgörande för arter och livsmiljöer.

PÅVERKAN PÅ ARTER, HABITAT OCH EKOSYSTEMTJÄNSTER

Ljutföroreningar har genomgripande effekter och påverkar både terrestra och akvatiska ekosystem samt organismer som lever i gränzonen mellan dessa ekosystem (Parkinson et al. 2020). Forskare har identifierat ljutföroreningars **påverkan på alla nivåer från organism till ekosystem** (e.g. Falcon et al. 2020, Zapata et al. 2019) och över både rumsliga och tidsmässiga skalor (Tidau et al. 2021). Effekter av ljutföroreningar på processer som är grundläggande för ekosystemens hälsa och funktion har också rapporterats (Marangoni et al. 2022).

Effekter har observerats för majoriteten av organismgrupper, däribland bakterier, svampar, växter, insekter, fiskar, groddjur, kräddjur, fåglar och däggdjur. Dessa effekter yttrar sig på olika sätt, bland annat genom förändringar i fysiologi, dagliga aktivitetsmönster och livshistoriska egenskaper (Sanders et al. 2020, Hölker et al. 2021).

Figur 2. Hur ljutföroreningar påverkar djurliv © Think Landscape

Figur 3. Enbart i USA uppskattas mellan 100 miljoner och en miljard fåglar dö årligen genom kollisioner med byggnader. Foto © Melissa Breyer

Organismer är olika känsliga för ljus (Longcore 2023) och är därmed också olika i deras respons på ljutföroreningar från olika källor. Till exempel är ljutföroreningars påverkan på insekters beteende väl dokumenterat (Degen et al. 2024), och ljuskällor som avger ultraviolett ljus är kända för att attrahera fler insekter än gult eller orangefärgat ljus (van Grunsven et al. 2014). På samma sätt kan olika livsstadier ha olika ljuskänslighet (Hölker et al. 2023).

Ljutföroreningar kan ge betydande effekter nära sin källa. Till exempel har upplysta byggnader visat sig **desorientera fåglar**, vilket leder till dödliga kollisioner med byggnader (Korner et al. 2022). Ljutföroreningar från byggnader och annat **stör även migrationsmönster** såväl lokalt som regionalt och på makronivå (Curt et al. 2023).

PÅVERKAN PÅ ARTER, HABITAT OCH EKOSYSTEMTJÄNSTER

Foto © Canva

Ljutföroeningars påverkan kan sträcka sig långt ifrån ljuskällan. Ungefär 1,9 miljoner km² av världens havskuster är ljutföroenade en meter under ytan, och Medelhavet är en av Europas mest exponerade regioner (Smyth et al., 2021). Den dagliga förflyttningen av marina organismer mellan ytvatten och djupare vatten (känd som "diel vertical migration") är den största migrationen av biomassa på planeten, och även denna har visat sig påverkas av ljutföroeningar (Berge et al., 2020).

Denna stora påverkan över såväl rumsliga som tidsmässiga skalor påverkar olika organismer i olika grad och på olika sätt och ger kaskadeffekter på de ekosystemtjänster som tillhandahålls till samhället.

Ekosystemtjänster är de nyttor som människor får från ekosystem och kategoriseras ofta som **försörjande tjänster** (t.ex. livsmedel), **reglerande tjänster** (t.ex. sjukdomsreglering) och **kulturella tjänster** (t.ex. ekoturism). **Negativa effekter av ljutföroeningar på pollinatörer** som nattfjärilar kan minska ekosystemtjänsterna genom att påverka pollineringen av grödor, bland annat raps, äpplen och jordgubbar. Ljus kan också påverka de reglerande tjänsterna genom att **störa biologiska kontrollmekanismer**, såsom aktiviteten hos parasitsteklar som reglerar populationer av skadeinsekter, samt de kulturella tjänsterna genom att påverka många arter som är starkt närvarande i det allmänna medvetandet såsom havssköldpaddor och koraller.

Den omfattande evidens som finns om ljutföroeningarnas mångfacetterade effekter från individnivå till ekosystemnivå, inklusive gränsöverskridande effekter, understryker behovet av att agera utöver den nationella nivån. **Med tanke på biodiversitetskrisen och de ambitiösa bevarandemål som har satts upp för 2030 och 2050 är det avgörande att åtgärder vidtas nu.**

Foto © Daniel Lisbona

ANSVARSFULL BELYSNING FÖR MER ÄN BARA MILJÖN

ALAN är en viktig del av livet och är starkt kopplat till utveckling. Det erbjuder en rad fördelar, inklusive förbättrad synlighet, rörlighet, säkerhet och välbefinnande, samtidigt som det säkerställer lämpliga förhållanden för arbete, fritid och andra aktiviteter under natten. Dock **ifrågasätts allt mer antagandet att "mer ljus är bättre"**. Studier på ljus och brott har gett inkonsekventa och oklara resultat, vilket tyder på att ALAN inte är någon ultimata lösning för minskad brottslighet ([Van Tichelen et al., 2019](#); [Uttley et al., 2024](#); [Fotios et al., 2024](#)). Det finns också indikationer på att överanvändning av **starka LED-lampor kan blända** och öka kontrasterna mellan ljus och mörker, vilket potentiellt kan minska snarare än att öka säkerheten ([Hu et al., 2024](#)). Studier visar att **överdriven belysning kan öka risken för brott och olyckor**, och kvinnor och flickor rapporterar ofta en ökad trygghetskänsla i mjukt belysta områden ([Lorenc et al., 2015](#); [Wood, 2020](#); [Ceccato et al., 2020](#); [Chaney et al., 2024](#)).

Det behövs ett skifte mot ett **holistiskt synsätt** för användning och hantering av ALAN, som erkänner vikten av naturligt mörker och adekvata belysningsförhållanden. Denna övergång och förändring i synen på belysning sätter naturen främst vid planeringsbeslut, på samma sätt som miljöhänsyn integreras i reglering av andra miljöstressorer. Minskning av ALAN-nivåer bör inte vara något att vara rädd för; istället bör ansträngningarna **fokusera på att förbättra belysningens kvalitet och syfte**.

Det finns redan en väl etablerad vägledning för ansvarsfull belysning. Med teknologiska och designmässiga framsteg har standarder för utomhusbelysning utvecklats, och fokus har skiftat från enbart människor till att även ta hänsyn till ekologiska och andra påverkningar. Till exempel finns [Fem principer för ansvarsfull utomhusbelysning](#), av DarkSky och IES, [CIE 150:2017 Guide](#), samt [ROLAN Manifesto som manar till belysning som är användbar, riktad, lågintensiv, tidsstyrd och kontrollerad](#). God praxis finns redan införlivad i olika regelverk. **För att uppnå balans krävs samarbete mellan vetenskap, industri och politik.**

Figur 4. De här fotografierna demonstrerar visuellt hur korrekt avskärmad belysning kan minska bländning och öka synlighet och visuell komfort, och därmed också öka tryggheten.
Images © Ken Walczak / Source: [DarkSky International](#).

ALLMÄNHETENS SYN PÅ ALAN

Allmänhetens acceptans är ofta den största oron vid genomförandet av åtgärder för att minska ljusföroreningar, främst på grund av en befarad påverkan på mänsklig aktivitet och de potentiella konsekvenserna för allmän säkerhet som minskad ALAN kan ha ([Rashid et al., 2022](#)). Emellertid har studier visat att **människor generellt är ometvetna om minskade ljusnivåer, och enbart noterar när ljuset släcks helt och hållet** ([Green et al., 2015](#)). **Adaptiv belysning** har tagits emot **positivt av bilförare**, vilket indikerar att funktionella och behovsbaserade lösningar kan upprätthålla säkerheten ([Pihlajaniemi et al., 2023](#)).

Enkäter visar att det finns ett **starkt stöd för att bevara naturligt mörker**. **Adaptiv belysning**, som inte bara dimmrar lampor utan också stänger av dem när de inte behövs, **får också stort stöd**.

En nyligen genomförd landsomfattande undersökning i Nya Zeeland som undersökte uppfattningar om naturligt mörker och ALAN visade att mellan 31–58% av befolkningen föredrog att ljuset stängdes av när det inte användes (beroende på belysningens syfte, som trafiksäkerhet eller annat) ([Cieraad et al., 2025](#)). I Finland har 84,6% svarat att ljusföroreningar har fått för omfattande spridning, och 82,9% värdesätter att få uppleva naturligt mörker ([Lyytimäki et al., 2013](#)). Dessutom ansåg 76,0% att kommersiell belysning var störande, och 55,7% kände att belysning minskade livskvaliteten i grannskapet. Trots det starka behovet av vidare forskning tyder dessa resultat på att adaptiv och ekologiskt ansvarsfull belysning troligen kommer att få en bred acceptans. Tillgängliga åtgärder för att minska ljusföroreningar varierar dock kraftigt, och den **avgörande faktorn för deras framgång kommer att vara hur accepterade de specifika åtgärderna är av de som påverkas av genomförandet**.

REGULATORISKA ÅTGÄRDER FÖR ATT ÅTERSTÄLLA NATURLIGT MÖRKER

Den växande mängden bevis på de **negativa effekterna av ALAN** har inte gått obemärkt förbi och har nyligen börjat få politisk uppmärksamhet, vilket har lett till utvecklingen av regelverk för att hantera ljusföroreningar både på internationell och nationell nivå.

De första som internationellt lyfte fram förlusten av naturliga nattliga miljöer och den gränsöverskridande karaktären hos ljusföroreningar var **the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS)**. CMS har antagit flera dokument för att höja medvetenheten, uppmana till samordnade åtgärder för att minska ljusföroreningar, och beskriva praktiska åtgärder för att hantera dess effekter. De senaste riktlinjerna, **International Light Pollution Guidelines for Migratory Species (IAA)**, syftar till att ge underlag för att bedöma om ALAN sannolikt kommer att påverka vilda djur, tillsammans med hanteringsverktyg för att minimera sådana effekter ([CMS, 2024](#)).

Ett annat internationellt ramverk, **Konventionen för biologisk mångfald** (Convention on Biological Diversity, CBD), har också riktat uppmärksamhet mot ljusföroreningars miljöpåverkan. Inom ramverket **Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework**

(GBF), har **CBD satt ett ambitiöst mål att minska ljusföroreningar från alla källor till år 2050** som en nyckelfaktor för att **minska förlusten av biologisk mångfald**. Även om inte ljusföroreningar nämns explicit i GBF klargör den medföljande vägledningen att "alla föroreningskällor" **inkluderar artificiell belysning**. Därför förväntas länder hantera ljusföroreningar för att kunna nå målen. Detta återspeglas redan i de nationella strategier och handlingsplaner som har antagits av flera länder, däribland Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland och Spanien, vilka beskriver nationella åtaganden för att uppnå de mål som satts i GBF.

På nationell nivå har många länder också börjat ta itu med de negativa effekterna av ALAN. Generellt kan regulatoriska åtgärder mot ljusförorening kategoriseras i tre grupper: (1) **antagandet av omfattande lagar om ljusföroreningar som tar itu med en rad olika effekter** (t.ex. Kroatien och Slovenien); (2) **ändringar av existerande lagstiftning** (t.ex. Österrike, Tyskland och Malta); och (3) **kombinerade angreppssätt** (t.ex. Frankrike) (Yakushina, 2024). Utvecklingen av regelverk blir också allt tydligare på regional och lokal nivå, särskilt i Tyskland, Italien och Spanien.

- Incorporated light pollution measures into national regulations (incl. policy documents)
- Active initiatives and discussions
- Other countries

Figur 5. Den här kartan ger en ofullständig översikt över länder i Europa som har antagit nationella bestämmelser för att hantera ljusföroreningar eller inkluderat ljusföroreningsaspekter i sin politik, och där initiativ eller aktiva diskussioner pågår för att stödja utvecklingen av sådana regleringsåtgärder. Den var skapad med hjälp av [Mapchart.net](#). För vidare information och tillgång till originalkällor, se den juridiska databasen för ljusföroreningar ("[the Legal Light Pollution Database](#)").

LJUSFÖRORENINGAR INOM EU: S REGELVERK

Även om det ännu inte är specifikt reglerat på EU-nivå erkänner flera dokument redan ljusföroreningar och dess effekter. Dessutom har många ansträngningar gjorts för att föra upp ljusföroreningar på EU:s agenda.

Figur 6. Illustrerar de initiativ och dokument som refererar till ljusföroreningar (Light Pollution, LP) inom EU:s politiska och regulatoriska agenda.

För närvarande regleras artificiell belysning främst genom EU:s ramverk för energieffektivitet, som fokuserar på att minska energiförbrukning snarare än miljöpåverkan. **Energieffektiv belysning kan dock fortfarande orsaka betydande ekologisk skada**, vilket understryker behovet av att reglera ALAN utöver enbart energieffektivitet. **Medan EU:s miljölagstiftning inte explicit nämner ALAN kan miljöramverk tillämpas för att skydda natten.** Flera regleringsinstrument, såsom Internationella växtskyddskonventionen (International Plant Protection Convention, **IPPC**) och **MKB-direktivet**, ger möjlighet att betrakta ljusföroreningar som en förorening inom sina rättsliga system. Andra instrument, bland annat **fågel- och habitatdirektiven** (Birds and Habitats Directives) och förordningen om naturåterställning (Nature Restoration Regulation), som syftar till att skydda ekologisk integritet, erkänner i sig den nattliga miljön som en viktig del av både livsmiljöbaserat och artbaserat bevarande.

Med tanke på den senaste internationella utvecklingen och växande åtaganden hos medlemsstaterna (MS) **bör EU harmonisera sina regleringsinsatser genom att tillhandahålla ett ramverk för att hantera ljusföroreningar på såväl EU-nivå som nationell nivå, samt täppa till regelbrister.** Detta samtidigt som man erkänner att MS i det gemensamma arbetet behåller nyckelkompetenser såsom stadsplanering. Detta skulle i slutändan stärka naturskyddet och bidra till att uppnå Europas mål för biologisk mångfald.

Figur 7. **Kampanjen** som lanserades i april 2025 av PLAN-B och DarkSky International **efterlyser starkare EU-åtgärder mot ljusföroreningar.** Den stöds av organisationer som **Buglife, Pisas universitet, Tyrolens miljöombudsman** och **Royal Astronomical Society**, samt **individer från över 40 länder.** Även om kampanjen fortfarande pågår betonar den redan det akuta och högaktuella behovet av samordnade europeiska åtgärder för att ta itu med detta miljöproblem. Kartan, som skapats med hjälp av **Mapchart.net**, använder olika färger för varje land för att tydligt visa den geografiska fördelningen av det stöd som tillhandahålls

ÖVERVAKNING

Systematiska, storskaliga observationer av ALAN är väsentliga. En sammanhängande övervakningsstruktur bör spåra **tre kompletterande mätvärden**: (1) **Totalt** (och blåviktat) ljusflöde som släpps ut i miljön; (2) **Nattlig ekologisk konnektivitet**: de mörkerkorridorer som förbinder skyddade områden; och (3) **Nattlig landskapskvalitet** som bevarar stjärnhimlen som en kulturell resurs (Sánchez de Miguel, 2025).

Dessa mätvärden måste samlas in med satellitbilder och säsongsvisa (eller tätare) mätningar av himmelskvalitet med markbaserade sensorer, så att tillfälliga toppar som sommarfestivaler eller julbelysning och den oproportionerliga effekten av blårika lysdioder inte utjämnas. Ändå saknar **EU en övervakning av ljusföroreningar, vilket hindrar både hantering och validering av åtgärder för att minska ljusföroreningar såväl som de övergripande bevarandeinsatserna.**

Figur 8.

Complementarity of Light-Pollution Monitoring Techniques

Det **behövs ett integrerat, nationellt övervakningssystem som förenar de tre datakällorna, förlitar sig på tillgängliga tekniker, inkluderar blårika flöden och publicerar säsongsbetonade datamängder.** Detta eftersom det möjliggör konsekventa referensnivåer, gränsöverskridande jämförelser och tydlig uppföljning, vilket ger det evidensunderlag som behövs för att hantera ljusföroreningar och dess effekter över hela landet.

MÄTNINGAR

Det finns olika tillvägagångssätt för att hantera ljusföroreningar: regulatoriska, sociala, miljömässiga, planeringsmässiga och teknologiska. Var och en spelar en avgörande roll i att effektivt minska ljusföroreningarnas negativa effekter. Detta gäller särskilt miljömässiga påfrestningar och i att återställa ekologiska nätverk.

Till skillnad från andra sorters föroreningar kan ljusföroreningar lösas med relativt enkla åtgärder som tillhandahåller tillräcklig, nödvändig och ändamålsenlig belysning om natten och som håller sig inom ekologiska gränser.

ÖVERVAKNING OCH ÅTGÄRDER MOT LJUSFÖRORENINGAR

Med befintlig kunskap och teknik som redan finns tillgänglig för att stödja dessa insatser bör det fortsatta arbetet fokusera på att vidareutveckla verktygslådan av åtgärder och säkerställa ett effektivt genomförande i hela landet och internationellt.

Tabell 1. Ger en klassificering av åtgärder med exempel för varje kategori.

Typ av åtgärd	Exempel
Lagstiftning	Ljusföreningars lagar, miljöändringar, utsläppskontroll, incitament och sanktioner, bindande minskningsmål och uppdaterade kriterier för offentlig upphandling, konsekvensbedömningar (såsom MKB).
Social	Informationskampanjer (media, evenemang), medborgarforskning, utbildning, samhällsengagemang, konsultationer, skol- och universitetsutbildning, astroturism.
Miljömässig	Vegetativa buffertzoner, mörka korridorer, skyddade områden med mörk himmel, buffertzoner för naturliga livsmiljöer.
Planering	Förordningar om mörk himmel (belysningsförordningar som innehåller principer för ansvarsfull utomhusbelysning), ljuszoner, maximalt tillåtna nivåer för ALAN.
Teknologisk	Användande av dimmer, adaptiv ljusstyrning, bättre optik, avgränsat spektrum, ljusavskärmning.

När man specificerar en ny belysningsinstallation, eller gör ändringar i befintliga system, **bör tillräcklig hänsyn tas till det avsedda syftet med ALAN i linje med de fem viktigaste principerna för ansvarsfull utomhusbelysning:**

Figur 9. Principerna för ansvarsfull utomhusbelysning, utvecklade av DarkSky International och IES, vilka bidrar till att minimera potentiella ökningarna av ljusföroreningar och dess effekter. Översatt av Henrik Sandgren.

Fem principer för ansvarsfull utomhusbelysning

ANSVARFULL UTMOMHUSBELYSNING ÄR...

- 1 ANVÄNDBAR** **LYS BARA OM DET BEHÖVS**
All belysning bör ha ett tydligt syfte. Fundera på hur ljuset påverkar omgivningen, inklusive djur och natur.
- 2 RIKTAD** **LYS BARA DÄR DET BEHÖVS**
Skärma av och rikta ljuset så att det lyser neråt och inte spiller över där det inte behövs.
- 3 LÅGINTENSIV** **LAMPOR BÖR INTE LYSA STARKARE ÄN NÖDVÄNDIGT**
Använd lägsta möjliga ljusstyrka. Tänk på vilken yta du belyser, då vissa ytor reflekterar mer ljus upp i himlen.
- 4 KONTROLLERAD** **LYS BARA NÄR DET BEHÖVS**
Använd timers och rörelsedetektorer för att säkerställa att ljus finns när det behövs, är dimrat när det är möjligt, och avstängt när det inte behövs.
- 5 VARMFÄRGAD** **ANVÄND OM MÖJLIGT VARMARE FÄRG PÅ BELYSNINGEN**
Begränsa mängden ljus av kortare våglängder (blått och violett) till minsta möjliga.

Ljusföroreningar får inte förbises på nationell nivå. Den snabba ökningen av ljusföroreningar och den därav följande betydande miljöbelastningen över hela landet skapar ett akut behov av åtgärder. Viktiga rekommendationer för att hantera ljusföroreningar och dess effekter inkluderar:

1. Erkänn ljusföroreningar som en form av miljöförorening

Erkänn ljusföroreningar som en **form av miljöförorening** som påverkar miljön, den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna. Ljusföroreningar bör **uttryckligen inkluderas i miljöregelverket** för att stärka naturvårdsinsatserna. Befintliga regelverk och standarder som styr **användningen och hanteringen av ALAN** bör **ändras för att också innefatta miljöhänsyn**.

2. Erkänn natten som en väsentlig del av naturen

Natten skyddad från ljusföroreningar måste ses som en integrerad del av en frisk natur. **Befintlig lagstiftning om naturskydd omfattar redan implicit bevarandet av natten.** För att uppfylla våra åtaganden bör naturskyddsåtgärderna stärkas genom att minimera ljusföroreningar, varigenom mörka korridorer etableras och bevaras, och ekologisk konnektivitet säkerställs.

3. Definiera ekologiska gränser

Definiera tydliga ekologiska tröskelvärden och maximalt tillåtna gränser för användning och hantering av ALAN, och säkerställ en ändamålsenlig och medveten tillämpning som balanserar mänskliga behov med miljöskydd. **Initiera utvecklingen och spridningen av verktyg för att minska ljusföroreningar,** med syfte att kunna användas över hela landet och främja åtgärder för att effektivt reglera och kontrollera ljusföroreningar.

4. Sätt upp ambitiösa mål för att minska ljusföroreningar

Mål för ljusföroreningar bör **inkluderas i den nationella strategin för biologisk mångfald och relevanta policyer** för att uppfylla internationella och nationella miljömål.

5. Utveckla ett sammanhängande regelverk

Gör **anpassningar till den senaste internationella och nationella regelutvecklingen för att hantera ljusföroreningar.** Den nationella politiken bör möjliggöra samordnade åtgärder och utveckla ett sammanhängande ramverk för att minska ljusföroreningar i hela landet.

6. Ställ krav på övervakning av ljusföroreningar

För att bedöma omfattningen, tillväxten och effekterna av ljusföroreningars miljöpåverkan bör det ställas nationella krav på övervakning, till exempel genom att göra bedömningar av ljusföroreningar till en obligatorisk del av miljökonsekvensbedömningar (MKB). **Implementera ett landsomfattande övervakningsnätverk, utnyttja befintliga tekniska lösningar och främja samarbete mellan myndigheter för att effektivt mäta och minska ljusföroreningar över hela landet.**

7. Säkra öppen och transparent data

Främja öppenhet, transparens och tillgänglighet till data om ALAN och ljusföroreningsnivåer. Främja fritt informationsutbyte och prioritera allmänhetens tillgång till miljöövervakningsdata, samt säkerställ en samarbetsinriktad och välgrundad strategi för att hantera ljusföroreningar.

8. Stötta utbildning och forskning

Tilldela finansiering och ge stöd till utbildning inom belysning och ljusdesign (inklusive utveckling av projekt och belysningsplaner) samt inom ljusföroreningar. Öka möjligheterna till forskningsfinansiering för initiativ som syftar till att bekämpa ljusföroreningar och dess effekter, utforska och testa lösningar för att mildra dem och därigenom kunna stärka kapaciteten i insatserna.

9. Initiera och förbättra informationskampanjer

Initiera, utöka och stöd informationskampanjer om ljusföroreningar och dess effekter. Förespråka tvärvetenskapligt engagemang för att utveckla vetenskapsbaserade strategier och åtgärder som syftar till att minska negativ påverkan av ljusföroreningar.

10. Främja internationellt samarbete

Stöd antagandet och vidareutvecklingen av åtgärder för hantering och begränsning av ljusföroreningar inom internationella ramar och strukturer. **Sverige bör ta en ledande roll i att främja internationella åtgärder för att ta itu med ljusföroreningar som en gränsöverskridande miljöfråga.** Att helt integrera ljusföroreningar i mandaten för organisationer som arbetar med miljöskydd och elektromagnetiska spektrumföroreningar, såsom FN:s miljöprogram och Internationella kommissionen för icke-joniserande strålskydd, skulle underlätta samordnade internationella åtgärder för att hantera ljusföroreningar.

Rekommenderad citering

Yakushina, Y., Klenke, R., Fletcher, D., Jones, L., Nascimento, A. T. A., Teixeira, C. P., Goulart, V. D. L. R., Maggi, E., Hoelker, F., Barnett, C., Tysiac, P., Sanchez de Miguel, A., Sheriff, G., Lomas, M. J., Van Hoorick, G., & Wood, M.D. (2025). Restoring the night: A policy agenda for light pollution mitigation in Europe. Policy brief written by the PLAN-B project (Horizon Europe No. 101135308) and the AquaPLAN project (Horizon Europe No. 101135471). Översatt av Henrik Sandgren. [Zenodo](#).

Tack till

DarkSky International för aktivt samarbete kring utvecklingen av policykampanjen i Europa, samt alla som stöder den europeiska policykampanjen för att minska ljusföroreningar. Medlemmar i PLAN-B:s rådgivande styrelse för råd och stöd vid utformningen av dokumentet.

Översatt av:

Henrik Sandgren (henrik.sandgren@darksky.org)

För ytterligare information om innehållet kontakta [Yana Yakushina](mailto:yana.yakushina@ugent.be) (yana.yakushina@ugent.be) och [Mike Wood](mailto:m.d.wood@salford.ac.uk) (m.d.wood@salford.ac.uk).

Omslagsbilder © [Daniel Lisbona](#)

Layout: Yana Yakushina